

ГРАВИТАЦИОННОЕ СТАРЕНИЕ СВЕТА. ОБЪЯСНЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ

д.т.н. А. П. Плясовских

Санкт-Петербургский университет гражданской авиации имени главного маршала авиации
А. А. Новикова, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В работе приводится вывод известных формул гравитационного красного смещения. На основе полученных соотношений приводится доказательство того, что фотоны света при прохождении мимо тел под воздействием их гравитации теряют энергию. Предложена гипотеза гравитационного старения света, то есть гипотеза потери энергии фотонов света при прохождении светом значительных расстояний во Вселенной из-за взаимодействия с гравитационными полями тел при движении мимо них. Потеря энергии фотонами света влечет за собой увеличение длины волны, то есть красное смещение света. Рассмотренный эффект гравитационного старения света позволяет объяснить космологическое красное смещение, не прибегая к гипотезе о расширяющейся с ускорением Вселенной, которая опирается на неподтвержденную гипотезу существования темной энергии.

Графическая аннотация

Гравитационное старение фотона

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из научных проблем современного естествознания является отсутствие доказательств существования темной энергии [1, 2]. В свою очередь, если нельзя считать доказанным существование темной энергии, значит, нельзя объяснить каким-либо непротиворечивым образом с одной стороны, гипотезу расширяющейся с ускорением Вселенной, а с другой стороны, факт космологического красного смещения.

Краткая история открытия космологического красного смещения такова. В первой половине XX века астрономами было открыто красное смещение удаленных галактик. В 1929 г. Эдвин Хаббл, именем которого назван ставший широко известным космический телескоп, установил, что космологическое красное смещение возрастает пропорционально расстоянию до наблюдаемых объектов. Оказалось, что, согласно наблюдениям, все галактики *как бы* (слово «как бы» делает акцент на том, что это не установленный факт, а гипотеза) разбегаются друг от друга.

В конце 1990-х годов выяснилось, что расстояние до далеких галактик, определенное по наблюдениям вспышек сверхновых звезд, больше, чем дает закон Хаббла. Был сделан вывод, что Вселенная не просто расширяется, она расширяется с ускорением.

Для объяснения красного смещения удаленных галактик выдвигались разного рода теории (теория усталости света и другие). В настоящее время красное смещение удаленных галактик объясняется воздействием некой «темной энергией», которая обладает свойством антигравитации и расталкивает удаленные галактики друг от друга, не оказывая при этом никакого влияния на звезды в галактиках и на планеты в звездных системах, в том числе в Солнечной системе.

Темная энергия – это новый, неизвестный науке вид энергии. Что это за энергия, и откуда она берется, никто не знает. Природа темной энергии неизвестна. Другими словами, темная энергия – это нечто такое, чего никто никогда не обнаруживал и до настоящего времени обнаружить не может.

Единственное что мы знаем о темной энергии, это то, что нечто *как бы* «заставляет» Вселенную расширяться, и не просто расширяться, а расширяться с ускорением.

Другими словами, установленный астрономами факт красного смещения удаленных галактик привел к гипотезе (к гипотезе, потому что она не нашла убедительных всесторонних подтверждений) расширяющейся с ускорением Вселенной, а эта гипотеза в свою очередь привела к гипотезе неведомой темной энергии, причем по современным представлениям доля темной энергии в общей массе-энергии наблюдаемой Вселенной составляет гигантские 68,3% [3].

Таким образом, самая большая научная проблема, стоящая на пути теории (точнее гипотезы) расширяющейся с ускорением Вселенной и препятствующая научному разумному объяснению космологического красного смещения – это фактическое отсутствие темной энергии, обнаружить которую, несмотря на предпринимаемые в этой области усилия, не удастся. Гипотезу расширяющейся с ускорением Вселенной невозможно признать до тех пор, пока не будет экспериментально доказано существование темной энергии. Пока такого доказательства нет.

Альтернативные гипотезы объяснения космологического красного смещения

Существует ряд альтернативных гипотез, объясняющих природу красного смещения удаленных галактик. Одна из такого рода гипотез – это гипотеза старения света, у которой есть следующие варианты объяснения [4].

1. Фотон при прохождении значительных расстояний взаимодействует с межгалактическим веществом и отдает ему часть своей энергии. Такое объяснение опровергается, потому что взаимодействие должно носить характер рассеяния. Отдача энергии сопровождается передачей импульса, при этом должно меняться направление движения фотона, что должно привести к размыванию наблюдаемого изображения источника. Однако такого размывания экспериментально не наблюдается.

2. Фотон спонтанно распадается, например, испуская пару нейтрино-антинейтрино, отдавая им малую долю своей энергии. Однако такой процесс, если бы он существовал, был бы давно замечен в лабораторных экспериментах.

3. Фотоны теряют энергию при рассеянии на других фотонах. Эта гипотеза не получила пока надежного экспериментального подтверждения.

В настоящей работе предложена гипотеза, согласно которой движущийся мимо тела фотон под действием его гравитации теряет энергию, в результате чего движущийся мимо тела луч света приобретает красное смещение. Двигаясь мимо множества тел от далеких галактик Вселенной, свет, достигнув Земли, в конечном итоге приобретает красное смещение, которое увеличивается с увеличением расстояния до наблюдаемых галактик. Это дает возможность объяснить красное космологическое смещение, не прибегая к гипотезе расширяющейся Вселенной, а также к связанной с ней противоречивой гипотезе существования темной энергии.

2. ДВИЖЕНИЕ СВЕТА В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ

Рассмотрим движение света в гравитационном поле.

Движение луча света к материальной точке

Пусть луч света приближается из бесконечности по оси X к материальной точке массой M , которая находится в начале координат O (рис. 1). Найдем величину изменения длины волны луча света на элементарном участке $dx = x_2 - x_1$; $x_2 > x_1$. Длина волны света в точке x_1 равна λ_1 , ускорение свободного падения в этой точке согласно с законом всемирного тяготения равно

$$g = \frac{GM}{x_1^2},$$

где G – гравитационная постоянная, равная $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \text{ кг}^{-1} \text{ с}^{-2}$.

Будем считать, что на элементарном участке dx ускорение свободного падения g не изменяется.

Рис. 1.

В соответствии с этим, при движении фотонов света к телу с ускорением g на участке dx , фотоны пройдут этот участок за время

$$dt = \frac{dx}{c},$$

где c – скорость света, и приобретут дополнительную скорость

$$dv = g dt = \frac{g}{c} dx.$$

При этом скорость света в точке x_2 становится равной

$$c_2 = c_1 + dv = c_1 + \frac{g}{c_1} dx = c_1 \left(1 + \frac{g dx}{c_1^2} \right),$$

где c_1 – скорость света в точке x_1 .

С одной стороны, длина волны фотона связана с энергией соотношением

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda},$$

где ν – частота света;

h – постоянная Планка.

С другой стороны, энергия фотона равна

$$E = mc^2,$$

где m – эффективная масса фотона [5, 6].

В соответствии с этим можно записать, что энергия фотона в точках x_1 и x_2 равна соответственно

$$E_1 = h \frac{c_1}{\lambda_1} = mc_1^2,$$

$$E_2 = h \frac{c_2}{\lambda_2} = mc_2^2.$$

Отсюда

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{h \frac{c_2}{\lambda_2}}{h \frac{c_1}{\lambda_1}} = \frac{mc_2^2}{mc_1^2},$$

поэтому

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{c_1}{c_1 \left(1 + \frac{gdx}{c_1^2}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{gdx}{c_1^2}} = 1 - \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{gdx}{c_1^2}}\right) \approx 1 - \frac{gdx}{c^2}.$$

Мы получили соотношение для гравитационного синего (фиолетового) смещения

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{1}{1 + \frac{gdx}{c^2}} \approx 1 - \frac{gdx}{c^2}. \quad (1)$$

Правая часть этого выражения меньше единицы, следовательно, отношение λ_2/λ_1 меньше единицы, а это означает, что λ_2 меньше λ_1 , то есть длина волны света при его приближении к телу уменьшается, а свет приобретает синее (фиолетовое) смещение.

В соответствии с формулой (1), человек, который разглядывает какие-либо тела, расположенные выше его, видит их как бы сквозь синие (фиолетовые) очки. Другими словами, все предметы, которые находятся над нашей головой, мы видим в голубоватом цвете. Следует правда заметить, что в земных условиях, согласно формуле (1), синее смещение света от расположенных выше нас предметов очень мало, и поэтому практически неразличимо для наших глаз.

Перепишем (1) в виде

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1 + \frac{gdx}{c^2}.$$

Полагая что

$$g = \frac{GM}{x^2},$$

найдем отношение λ_1/λ_2 при прохождении лучом света участка $\Delta x = b - a$, $b > a$, $b < 0$, $a < 0$. Это отношение можно найти интегрируя

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1 + \int_a^b \frac{gdx}{c^2} = 1 + \frac{GM}{c^2} \int_a^b \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right).$$

Поскольку числа b и a отрицательны, то

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1 + \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right), \quad (2)$$

где r_a и r_b – соответственно расстояния от начала координат до точек с координатами a и b .

Расстояние r_b меньше расстояния r_a , поэтому второе слагаемое в уравнении (2) положительно, и $\lambda_1/\lambda_2 > 1$.

При движении луча света от бесконечно далекого источника света до точки, расположенной на удалении R от расположенной в начале координат материальной точки, выражение для отношения λ_1/λ_2 приобретает вид

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1 + \frac{GM}{c^2 R}.$$

Приобретаемое при этом синее (фиолетовое) смещение равно

$$z = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1} = \frac{1}{1 + \frac{GM}{c^2 R}} - 1 = \frac{-\frac{GM}{c^2 R}}{1 + \frac{GM}{c^2 R}} \approx -\frac{GM}{c^2 R}.$$

Движение луча света от материальной точки

Рассмотрим теперь аналогичное движение луча света от материальной точки.

Пусть в точке с координатой x_3 длина волны света равна λ_3 . Проходя элементарный участок $dx = x_4 - x_3$ фотоны света замедлят свое движение. Скорость света c_4 в точке с координатой x_4 станет равной

$$c_4 = c_3 - dv = c_3 \left(1 - \frac{g dx}{c_3^2}\right),$$

где g и c_3 – соответственно, ускорение свободного падения и скорость света в точке с координатой x_3 ;

dv – величина замедления скорости света на участке dx .

Делая аналогичные выкладки, как и в описанном выше случае движения света к материальной точке, для случая движения луча света от материальной точки можно получить

$$\frac{\lambda_4}{\lambda_3} = \frac{1}{1 - \frac{g dx}{c^2}} \approx 1 + \frac{g dx}{c^2} \quad (3)$$

и

$$\frac{\lambda_3}{\lambda_4} = 1 - \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{r_d} - \frac{1}{r_e}\right), \quad (4)$$

где r_d и r_e – соответственно расстояния от начала координат до точек с координатами d и e .

Соотношение гравитационного красного смещения (3) известно в ОТО, см., например, [7, с. 236].

В соответствии с формулой (4) после прохождения участка длиной $\Delta x = |d - e|$ свет приобретет длину волны λ_4 , причем $\lambda_3/\lambda_4 < 1$. Это значит, что при движении луча света от материальной точки длина волны света увеличивается, то есть свет в этом случае приобретает *красное смещение*.

Красное смещение при этом равно

$$z = \frac{\lambda_4 - \lambda_3}{\lambda_3} = \frac{1}{1 - \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{r_d} - \frac{1}{r_e}\right)} - 1 \approx \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{r_d} - \frac{1}{r_e}\right).$$

Если мы, например, будем лететь на самолете, и рассматривать все что находится ниже нас, то есть землю, облака, стаи птиц и тому подобное, мы будем видеть все это как бы сквозь красные (розовые) очки. Космонавты видят Землю и все, что на ней тоже в розовом цвете. Следует заметить, что величина красного смещения при этом является очень малой, поэтому красноватый оттенок всего, что находится ниже нас, на самом деле мы просто не заметим.

Выражения (2) и (4), выведенные в этой работе аналогичны известным формулам ОТО для гравитационного красного смещения [8, с. 89; 9, с. 116; 10, с. 206].

При движении луча света от точки, расположенной на удалении R от начала координат на очень большое расстояние, выражение для отношения λ_3/λ_4 приобретает вид

$$\frac{\lambda_3}{\lambda_4} = 1 - \frac{GM}{c^2 R} \quad (5a)$$

или

$$\frac{v_4}{v_3} = 1 - \frac{GM}{c^2 R}. \quad (5b)$$

Соотношение (5b) приведено в [11, с. 248].

В соответствии с этим выражением свет от звезд, которые мы разглядываем в ночном небе, приобретает красное смещение. Величину красного смещения z можно рассчитать, зная массу M и радиус R звезд

$$z = \frac{\lambda_4 - \lambda_3}{\lambda_3} = \frac{1}{1 - \frac{GM}{c^2 R}} - 1 = \frac{\frac{GM}{c^2 R}}{1 - \frac{GM}{c^2 R}} \approx \frac{GM}{c^2 R}.$$

Мы получили известное в ОТО выражение для *гравитационного красного смещения*, см., например, [11, с. 598].

Эффект гравитационного красного смещения получил довольно точное экспериментальное подтверждение [12-14].

3. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ ЛУЧА СВЕТА В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ

Рассмотрим, как изменяется энергия фотонов света при движении к материальной точке и от нее.

Движение к материальной точке

При движении фотона к материальной точке на элементарном участке dx (рис. 1) фотон под действием гравитации приобретает дополнительную скорость

$$dv = \frac{g}{c} dx.$$

При этом скорость света в точке x_2 становится равной

$$c_2 = c_1 \left(1 + \frac{g dx}{c_1^2} \right),$$

где c_1 – скорость света в точке x_1 .

Энергия фотона в точках x_1 и x_2 равна соответственно

$$\begin{aligned} E_1 &= mc_1^2, \\ E_2 &= mc_2^2, \end{aligned}$$

поэтому

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{mc_2^2}{mc_1^2} = \frac{c_2^2}{c_1^2} = \frac{c_1^2 \left(1 + \frac{g dx}{c_1^2} \right)^2}{c_1^2} = \left(1 + \frac{g dx}{c_1^2} \right)^2 = 1 + 2 \frac{g dx}{c_1^2} + \left(\frac{g dx}{c_1^2} \right)^2.$$

Учитывая, что слагаемое $\left(\frac{g dx}{c_1^2} \right)^2$ в правой части этого выражения много меньше $2 \frac{g dx}{c_1^2}$,

можно записать

$$\frac{E_2}{E_1} \approx 1 + 2 \frac{g dx}{c_1^2}. \quad (6)$$

Отсюда легко получить, что фотон света, проходя участок dx при движении к телу под действием гравитационного притяжения приобретает дополнительную энергию

$$\Delta E_{12} = E_2 - E_1 = 2 \frac{gdx}{c^2} E_1 \approx 2 \frac{gdx}{c^2} E_1.$$

Учитывая соотношение (6), по аналогии с выводом (2) можно получить, что фотон света при движении к телу на участке Δx от точки с координатой a до точки с координатой b увеличивает свою энергию так что

$$\frac{E_2}{E_1} = 1 + 2 \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right),$$

где r_a и r_b – соответственно расстояния от материальной точки до точек с координатами a и b .

При движении с очень большого расстояния к поверхности тела (звезды или планеты) радиусом R

$$\frac{E_2}{E_1} = 1 + 2 \frac{GM}{c^2 R}. \quad (7)$$

При этом фотон приобретает энергию

$$\Delta E_{12} = E_2 - E_1 = 2 \frac{GM}{c^2 R} E_1.$$

Движение от материальной точки

По аналогии можно получить, что при движении фотона от материальной точки на элементарном участке dx от точки с координатой x_3 до точки с координатой x_4 (рис. 1) фотон под действием гравитации теряет энергию так что

$$\frac{E_4}{E_3} = \left(1 - \frac{gdx}{c^2} \right)^2 \approx 1 - 2 \frac{gdx}{c^2}, \quad (8)$$

где E_3 и E_4 – энергия фотона в начале и в конце элементарного участка dx .

При этом величина изменения энергии фотона равна

$$\Delta E_{34} = E_4 - E_3 \approx -2 \frac{gdx}{c^2} E_3.$$

При движении от материальной точки на участке Δx от точки с координатой d до точки с координатой e изменение энергии фотона определяется соотношением

$$\frac{E_4}{E_3} = 1 - 2 \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{r_d} - \frac{1}{r_e} \right),$$

где r_d и r_e – соответственно расстояния от материальной точки до точек с координатами d и e .

При движении от поверхности тела (звезды или планеты) радиусом R до очень большого расстояния

$$\frac{E_4}{E_3} = 1 - 2 \frac{GM}{c^2 R}.$$

При этом изменение энергии фотона равно

$$\Delta E_{34} = E_4 - E_3 = -2 \frac{GM}{c^2 R} E_3.$$

Прохождение лучом света двух симметричных участков

Рассмотрим два симметрично расположенных участка dx по одну и по другую сторону от материальной точки. Расстояние от начала координат до этих участков одинаково и равно r .

Пусть фотон света с энергией E_1 движется вдоль оси X слева направо (рис. 2).

Рис. 2.

Предположим, что гравитация действует на фотон только на этих участках dx . Пройдя в первом участке гравитационного поля фотон приобретет энергию E_2 . После прохождения второго участка энергия фотона уменьшится и станет равной E_3 . Рассчитаем, как изменится энергия фотона света при прохождении двух симметричных участков, в первом из которых фотон приобретает энергию, а во втором – теряет энергию.

Из формул (6) и (8) получаем

$$E_2 = E_1 \left(1 + 2 \frac{gdx}{c^2} \right) \quad (9)$$

$$E_3 = E_2 \left(1 - 2 \frac{gdx}{c^2} \right) \quad (10)$$

В этих выражениях ускорение свободного падения определяется формулой

$$g = \frac{GM}{r^2}.$$

Подставляя (9) в (10), имеем

$$E_3 = E_1 \left(1 - 2 \frac{gdx}{c^2} \right) \left(1 + 2 \frac{gdx}{c^2} \right) = E_1 \left(1 - \left(2 \frac{gdx}{c^2} \right)^2 \right). \quad (11)$$

Из формулы (11) следует, что $E_3 < E_1$. Это приводит к выводу, что при прохождении симметрично расположенных одинаковых участков гравитационного поля, на первом из которых энергия фотона увеличивается, а на втором – уменьшается, результирующий эффект не равен нулю. В результате движения через два симметричных участка гравитационного поля фотон теряет энергию, а это значит, что луч света приобретает красное смещение.

Рассуждая аналогичным образом, с учетом (7) и (11) можно получить, что, пройдя два симметричных одинаковых участка гравитационного поля, сначала от далекого источника света, например, от далекой галактики, до расстояния R от материальной точки, а потом, наоборот, от расстояния R от материальной точки до удаленного приемника света (наблюдателя), результирующий эффект будет выражен аналогичной формулой (рис. 3)

$$E_3 = E_1 \left(1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R} \right)^2 \right). \quad (12)$$

Рис. 3.

Движение луча света мимо тела

Рассмотрим движение луча света в гравитационном поле материальной точки на расстоянии R от нее (рис. 4). Луч света движется от источника света, расположенного на большом удалении от тела слева направо.

Рис. 4.

При прохождении элементарного участка dx на фотоны света в гравитационном поле действует продольное ускорение g_x , величину которого можно определить из соотношения

$$g_x = g \cos \theta = \frac{GM}{r^2} \cos \theta,$$

где θ – угол между вектором скорости света и направлением силы притяжения материальной точки.

На участке dx длина волны света изменится так, что

$$\frac{E(x+dx)}{E(x)} = 1 + 2 \frac{g_x dx}{c^2} = 1 + 2 \frac{GM}{c^2 r^2} \cos \theta.$$

Учитывая, что

$$\cos \theta = -\frac{x}{r},$$

а также

$$r = \sqrt{x^2 + R^2},$$

получим

$$\frac{E(x+dx)}{E(x)} = 1 - 2 \frac{MG}{c^2 r^2} \frac{x}{r} = 1 - 2 \frac{MGx}{c^2 (x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

Отношение E_2/E_1 на участке приближения фотонов света к материальной точке (при изменении координаты x фотонов от $-\infty$ до 0) можно определить интегрируя

$$\frac{E_2}{E_1} = 1 - 2 \frac{GM}{c^2} \int_{-\infty}^0 \frac{x dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

Так как

$$\int \frac{x}{(x^2+R^2)^{3/2}} dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}} + C,$$

то

$$\frac{E_2}{E_1} = 1 + 2 \frac{GM}{c^2 R}.$$

Отношение E_3/E_2 на участке удаления фотонов света от материальной точки (при изменении координаты x фотонов от 0 до $+\infty$) можно определить, интегрируя также

$$\frac{E_3}{E_2} = 1 - 2 \frac{GM}{c^2} \int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2+R^2)^{3/2}} = 1 - 2 \frac{GM}{c^2 R}.$$

Результирующее отношение E_3/E_1 равно

$$\frac{E_3}{E_1} = \left(1 - 2 \frac{GM}{c^2 R}\right) \left(1 + 2 \frac{GM}{c^2 R}\right) = 1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R}\right)^2.$$

Таким образом, при прохождении на расстоянии R от материальной точки массой M , фотон света теряет энергию и приобретает красное смещение. Энергия фотона света уменьшается от величины E_1 и становится равной E_3 в соответствии с выражением

$$E_3 = E_1 \left(1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R}\right)^2\right). \quad (13)$$

Интересно, что выражение (13) для случая прохождения луча света на расстоянии R от материальной точки, совпадает с выражением (12) для случая прохождения лучом света двух симметричных участков сначала от $-\infty$ до расстояния R , а потом от расстояния R до $+\infty$.

Так как частота фотона ν связана с энергией соотношением

$$E = h\nu,$$

то из (13) можно получить

$$\nu_3 = \nu_1 \left(1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R}\right)^2\right),$$

где ν_1 и ν_3 – частота фотона света до прохождения мимо тела и после прохождения мимо тела соответственно.

Величина красного смещения, которое характеризуется параметром z , при этом равна

$$z = \frac{\nu_1 - \nu_3}{\nu_3} = \frac{\nu_1}{\nu_3} - 1 = \frac{1}{1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R}\right)^2} - 1 = \frac{1 - 1 + \left(2 \frac{GM}{c^2 R}\right)^2}{1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R}\right)^2} \approx \left(2 \frac{GM}{c^2 R}\right)^2.$$

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

В работе на основе предположения о том, что фотоны света под действием гравитации приобретают ускорение, равное ускорению свободного падения, получены известные в ОТО соотношения для гравитационного красного смещения. С использованием этого же подхода получены соотношения для потери энергии фотоном под влиянием гравитации тела, мимо которого он проходит.

Главные результаты, которые получены в работе, заключаются в следующем.

Луч света, проходя мимо тела с массой M на расстоянии R от его центра масс теряет свою энергию, уменьшает частоту, увеличивает длину волны и приобретает красное смещение (рис. 5).

Рис. 5. Гравитационное старение фотона

Величина изменения (потери) энергии фотона при этом равна

$$\Delta E = -E_1 \left(2 \frac{GM}{c^2 R} \right)^2. \quad (14a)$$

Энергия фотона после прохождения мимо тела становится равной

$$E_3 = E_1 \left(1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R} \right)^2 \right). \quad (14b)$$

Частота фотона при этом уменьшается:

$$\nu_3 = \nu_1 \left(1 - \left(2 \frac{GM}{c^2 R} \right)^2 \right). \quad (14c)$$

Луч света в результате прохождения мимо тела приобретает красное смещение

$$z \approx \left(2 \frac{GM}{c^2 R} \right)^2. \quad (14d)$$

Научная новизна

На основе известных соотношений для гравитационного красного смещения получены формулы для потери энергии фотона в результате взаимодействия с гравитационным полем тела при прохождении мимо него. Получено соотношение для красного смещения света при прохождении луча света мимо тела.

5. ГИПОТЕЗА ГРАВИТАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ СВЕТА

Полученные результаты (14) позволяют обосновать гипотезу старения света в результате взаимодействия фотонов с гравитационными полями космических тел. Проходя мимо огромного числа скоплений галактик, галактик и звезд фотоны света последовательно теряют свою энергию, свет при этом увеличивает длину волны и приобретает красное смещение. При этом по мере увеличения проходимого светом расстояния во Вселенной пропорционально увеличивается количество космических тел и их скоплений, мимо которых проходит свет. Поэтому чем большее расстояние проходит свет, тем большую энергию он теряет и тем большее красное смещение он приобретает.

В соответствии с представленными выше соотношениями, вывод которых опирается на известные и экспериментально подтвержденные формулы для гравитационного красного смещения, лучи света, проходя вблизи космических тел под действием их гравитации приобретают красное смещение, которое рассчитывается по формуле (14d). Величина приобретаемого красного смещения прямо пропорциональна квадрату массы

космического тела и обратно пропорциональна квадрату расстояния, на котором луч света проходит рядом с телом.

Астрономическими наблюдениями установлено, что в доступной для наблюдения части Вселенной плотность космических объектов примерно одинакова во всех направлениях от Земли.

Это значит, что идущий к Земле свет, двигаясь от различных космических объектов, расположенных на одинаковом расстоянии в любом направлении, проходит в среднем мимо одинакового количества объектов. При этом количество объектов, мимо которых идет свет в их гравитационном поле пропорционально расстоянию – независимо от того, из какого направления Вселенной свет доходит до Земли.

Суммарное красное смещение z^* света, приходящего от далеких галактик, можно определить следующим образом

$$1 + z^* = (1 + z_1) \times (1 + z_2) \times \dots \times (1 + z_i) \times \dots \times (1 + z_N) = \prod_{i=1}^N (1 + z_i), \quad (15)$$

где z_i – красное смещение света, проходящего в гравитационном поле i -го тела;

N – число тел, мимо которых проходит свет, двигаясь к наблюдателю.

Величина z_i определяется по формуле

$$z_i = \left(2 \frac{GM_i}{c^2 R_i} \right)^2, \quad (16)$$

где M_i и R_i – соответственно масса i -го тела и расстояние, на котором луч света проходит мимо центра масс тела.

Подставляя формулу (16) в (15), можно получить

$$z^* = \prod_{i=1}^N \left(1 + \left(2 \frac{GM_i}{c^2 R_i} \right)^2 \right) - 1. \quad (17a)$$

В настоящее время невозможно рассчитать по этой формуле красное смещение света от далеких галактик, которые наблюдаются на Земле, поскольку не известно, мимо скольких космических объектов проходит их свет, не известна их масса и расстояние до них.

Формулу (17a) можно записать в виде

$$z^* = (1 + a)^{br} - 1, \quad (17b)$$

где a и b – параметры,

r – расстояние до галактики.

Если принять $a = 1,00 \cdot 10^{-06}$ и $b = 221,679$ (параметры подобраны), формула (17b) дает величину красного смещения, которая почти равна величине красного смещения, рассчитанной по закону Хаббла

$$z = \frac{H_0}{c} r, \quad (18)$$

где H_0 – постоянная Хаббла, принятая равной для расчетов в этой работе 68 (км/с)/Мпк.

На рис. 6 приведены зависимости величины cz (произведения скорости света на величину красного смещения) от расстояния, рассчитанные с использованием формул гравитационного старения света (17b) (красная линия) и закона Хаббла (18) (синяя линия). Расстояние, отложенное по горизонтальной оси, выражено в мегапарсеках. Из рисунка видно, что линии, рассчитанные по этим формулам, практически совпадают, что говорит об адекватности альтернативного объяснения космологического красного смещения реальным астрономическим данным.

Рис. 6. Диаграмма красного смещения, рассчитанная с помощью формулы гравитационного старения света (17b) (пунктирная красная линия) и по закону Хаббла (18) (непрерывная синяя линия)

Зависимость энергетической освещенности от яркого объекта (например, квазара) от расстояния до него

Рассмотрим вопрос о том, как величина энергетической освещенности от светящегося объекта, например, звезды или квазара, зависит от расстояния до него.

По определению, *светимость* звезды L – это мощность излучения звезды. Другими словами, светимость – это полная энергия, излучаемая звездой за 1 с. Единицей измерения светимости звезды является ватт, ватт: $[L] = \text{Вт}$.

Φ_e – *поток излучения* (величина энергии, переносимой оптическим излучением в единицу времени через данную площадку). Единицей измерения потока излучения является ватт: $[\Phi_e] = \text{Вт}$.

Поток излучения через сферу, в центре которой расположена звезда, очевидно, равен ее светимости.

Энергетическая освещенность, облученность (в точке поверхности) E_e , представляет собой отношение потока излучения $d\Phi_e$, падающего на элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади dS этого элемента:

$$E_e = \frac{d\Phi_e}{dS}$$

Единицей измерения энергетической освещенности является ватт на квадратный метр: $[E_e] = \text{Вт}/\text{м}^2$.

Площадь сферы радиуса r равна

$$S = 4\pi r^2.$$

Следовательно, энергетическую освещенность от звезды на расстоянии r от ее центра можно определить по формуле

$$E_e = \frac{L}{S} = \frac{L}{4\pi r^2}. \tag{19}$$

Таким образом, энергетическая освещенность от звезды обратно пропорциональна квадрату расстояния от освещаемой звездой поверхности до звезды.

Энергия одного фотона при прохождении большого расстояния уменьшается. При этом отношение энергии фотона в начале пути E_1 к его энергии в конце пути E_2 определяется соотношением

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\nu_1}{\nu_2} = z^* + 1$$

где ν_1 и ν_2 – частота фотона в начале и в конце пути, соответственно;

z^* – приобретаемое фотоном красное смещение в результате взаимодействия с гравитационными полями космических тел, мимо которых фотон проходит (17b).

Так как

$$z^* = (1 + a)^{br} - 1$$

то

$$\frac{E_1}{E_2} = (1 + a)^{br}, \quad (20)$$

где a и b – определяемые эмпирически коэффициенты.

В соответствии с этим из (19) с учетом (20) можно получить

$$E_e = \frac{L}{4\pi r^2 (1+a)^{br}} \quad (21)$$

Выражение (21) определяет величину энергетической освещенности от звезды со светимостью L на расстоянии r с учетом потери лучом света энергии в результате гравитационного взаимодействия с космическими телами, мимо которых проходит луч света.

В соответствии с этим выражением на больших удалениях величина энергетической освещенности от звезд и галактик меньше, чем та же величина, рассчитанная без учета гравитационного старения света по формуле (19).

Этот факт теоретически может вызвать иллюзию расширяющейся с ускорением Вселенной, тогда как такого расширения может не быть вообще (если не будет обнаружена «темная энергия» с экзотическими ее свойствами).

6. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ

Гипотеза гравитационного старения света, научно обоснованная в настоящей работе, позволяет объяснить причину космологического красного смещения, не прибегая к гипотезе расширяющейся с ускорением Вселенной, слабым звеном которой является отсутствие доказательств существования темной энергии.

Гипотеза гравитационного старения света непротиворечивым образом дает ответ на вопрос о том, почему небо ночью черное (фотометрический парадокс Ольберса).

7. О ВОЗМОЖНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ГИПОТЕЗЫ СТАРЕНИЯ СВЕТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАВИТАЦИОННЫМИ ПОЛЯМИ ТЕЛ

Теория, в соответствии с которой лучи света, проходящие мимо массивных тел, должны приобретать красное смещение, по всей видимости, может быть подтверждена космическими наблюдениями.

1. Звездное небо вблизи массивных космических объектов

Согласно этой теории, звездное небо вблизи массивных космических объектов (черных дыр или квазаров, например) должно приобретать красное смещение и

наблюдаться более тусклым. Другими словами, свет, проходя в непосредственной близости от черных дыр, согласно представленной теории, должен терять энергию при прохождении рядом с черной дырой, и поэтому объекты, от которых идет этот свет (галактики, звезды) по краям черной дыры должны быть более тусклыми и иметь большее красное смещение (рис. 7).

Рис. 7. Красное смещение звездного неба вблизи черной дыры

2. Красное смещение звезд в центральной части галактики

В соответствии с теорией красное смещение света звезд в центральной части галактики должно быть больше красного смещения звезд в крайней ее части. Это явление должно иметь место, потому что в видимой центральной части галактики свет от более дальних звезд проходит рядом с большим количеством близких звезд, гравитационное поле которых приводит соответственно к большему красному смещению (рис. 8).

Рис. 8. Красное смещение звезд в центральной части галактики должно быть больше

3. Красное смещение света, исходящего от центральных и крайних галактик скопления

Аналогичное явление должно иметь место при наблюдении центральных галактик скопления. Красное смещение света, исходящего от центральных галактик скопления должно быть большим по сравнению с красным смещением крайних галактик скопления.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе получены известные формулы для гравитационного красного смещения, которые с высокой точностью подтверждены экспериментально. Опираясь на полученные формулы получено доказательство того, что фотоны света, проходя мимо тела под действием его гравитационного поля, уменьшают свою энергию и, соответственно, приобретают красное смещение.

Свет далеких галактик, двигаясь к Земле, проходит мимо огромного числа космических тел, в гравитационных полях которых он приобретает красное смещение. Красное смещение света увеличивается с увеличением пройденного светом расстояния. На этом факте основано представленное в работе альтернативное объяснение космологического красного смещения. Альтернативное объяснение не нуждается в гипотезе существования темной энергии, которая до сих пор не обнаружена.

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор приносит благодарность д.т.н. Ю. Т. Яковлеву за обсуждение работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Н. Л. Векшин, *К вопросу о Большом взрыве с расширением Вселенной*, Космические исследования (2020). Т. 58, № 6. С. 522-526.
2. М. Ливиньо, А. Рисс, *Ребус темной энергии*, В мире науки (2016). № 5–6. С. 50–57.
3. F. Matthew, *First Planck results: the Universe is still weird and interesting*. URL: <https://arstechnica.com/science/2013/03/first-planck-results-the-universe-is-still-weird-and-interesting/> (Дата обращения: 22 марта 2013).
4. Я. В. Зельдович, И. Д. Новиков, *Строение и эволюция Вселенной*, Наука, Москва (1975). С. 123-125.
5. А. Г. Волков, *Курс физики. Квантовая физика: учеб. пособие*, УрФУ, Екатеринбург (1517).
6. В. И. Тельнов, *Механика и теория относительности: учеб. пособие*, РИЦ НГУ, Новосибирск (2015).
7. Ч., Мизнер, К. Торн, Дж. Уилер, *Гравитация*. Т. 1, Мир, Москва (1977).
8. Дж. Вебер, *Общая теория относительности и гравитационные волны*. Изд. ин. лит., Москва (1962).
9. Я. Б. Зельдович, С. И. Блинников, Н. И. Шакура, *Физические основы строения и эволюции звезд*, МГУ, Москва (1981).
10. В. Паули, *Теория Относительности*. Изд. 3-е, Наука, Москва (1991).
11. А. Эйнштейн, *О специальной и общей теории относительности*, Собр. науч. тр., Т. 1, Наука, Москва (1965). С. 530-600.
12. R. V. Pound, Jr. G. A. Rebka, *Gravitational Red-Shift in Nuclear Resonance*, Physical Review Letters: journal. (1959), Vol. 3, no. 9. P. 439–441.
13. R. V. Pound, Jr. G. A. Rebka, *Apparent weight of photons*, Physical Review Letters: journal (1960), Vol. 4, no. 7. P. 337–341.
14. R. V. Pound, J. L. Snider, *Effect of Gravity on Nuclear Resonance*, Physical Review Letters: journal (1964), Vol. 13, no. 18. P. 539–540.

22.02.2024

Сведения об авторе: Александр Петрович **Плясовских**, д.т.н., профессор Санкт-Петербургского университета гражданской авиации имени главного маршала авиации А. А. Новикова, г. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru